

(Rego voltare).

Firenze 31 Agosto 1878

5119

Sig. Segretario Generale Giustiniani

Sapendo che il vostro Presidente M^{re} Odolf
di Roma, viene a lei per dimostrarle se
potrebbe per tenuto un Advanço della
vostre Accademia nella sua sede il 8
Settembre prossimo.

Ho provato una forte tentazione al fine
di fornire in Firenze della stampa
i dati ed i punti indicati al: e vi sarebbe
venuto in mente di farne una lettera
d'advenço, prima di pubblicarla per
il tempo; appunto perché non ho
una più o meno pubblica e affrettata
l'attirazione del progetto nel quale
che solo.

Quora ella veda d'intepellare in ciò
il vostro Presidente e di farne la
sua parte per via di un
suo gesto. E fatto che la
vostre una particolare
che non abbia la libertà di

Spun il libro della rivista e Rego il 10 a faro, corrette da me

Il titolo della Memoria sarebbe

Le Acque Minerali e l'Industria
in Firenze

Esposizione di alcuni Progetti
per l'Attivazione di Opificii industriali
animati dalle Acque del Brusco
e dei modi pratici di recarli
provatamente e gradatamente
ad effetto.